

DARYOLARNING TO`YINISH MANBALARI VA TURLARI

Abdunazarov Lutfillo Mamanovich¹,
Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi²

¹ Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsent

² Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590423>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Daryolar, manba, turlar, atmosfera, gedrologiya

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumiy daryolarning to'yinish manbalari uning turlari, tabiiy holatlarga bog'lagan holatda yomg'ir qorlar muzlar oqibatida daryolar to'yinish zahiralari paydo bo'lishi kopayishi haqida so'z yuritilgan

“Daryo tabiiy suv manbasi bo'lib, odatda okean, ko'l, dengiz va boshqa daryoga quyiluvchi toza suvdur. Daryolarni quruqlik gidrologiyasining daryolar gidrologiyasi bo'limi o'rganadi. Har bir daryoning manbai va dengiz, ko'lga quyiladigan yoki boshqa daryo bilan qo'shilib ketadigan joyi — mansabi bo'ladi. Manba suvayirg'ichga yaqin joylashgan bo'ladi. Bevosita okean, dengiz, ko'lga quyiladigan yoki qumga singib ketadigan daryo bosh daryo hisoblanadi, bosh daryoga kuyiladigan daryo — irmoq deb ataladi. Bosh daryo barcha irmoqlari bilan birga daryo sistemasini hosil qiladi. Daryolar ko'pincha ko'l, botqoqlik, buloq va muzliklardan boshlanadi”.[]

Inson agar och qolsa, albatta nimadir istemol qilib to'yinib oladi. Qiziq daryolar qanday to'yinar ekan. Albatta yer sharida barcha daryolar nafaqat daryolar balki okean, ko'l, dengiz barchasining asosiy to'yinish manbasi bu atmosfera yog'inlaridir. Atmosferada bilamizki

yomg'ir, qor yog'inlari hattoki do'l yog'inlari ham mavjud. Xo'sh daryolar qanday to'yinadi? Yomg'ir yog'ganida yer yuzasida albatta suv oqimlari paydo bo'la boshlaydi va bular birinchi navbatta daryolar to'yinishining manbai hisoblanadi. Qor va do'l yog'ganida esa yer haroratining ko'tarilishi tufayli erish oqibatida ham daryoning to'yinsh manbaiga aylanadi. Baland tog'li hududlarga yog'gan qorlar albatta bir mavsumda erib ulgurmaydi. Natijada u yerda qor zahirasi paydo bo'ladi. Doimiy qorlik va muzliklarni to'yintradi. Mana shu qorlik va muzliklar asta sekin erib borib daryo to'yinishining yana bir zahirali manbaiga aylanadi.

Yomg'ir suvlarining hamda qor va muzliklarning asta sekin erishidan hosil bo'ladig'gan suvlarning bir qismi yerning ostiga singib, grunt va yer osti suvlariga qo'shilib ketadi. Yerning osti va grunt suvlarining ham daryo o'zanlariga sekin astalik bilan qo'shila boshlaydi, natijada barcha daryo-larda doimiy suv bo'lishi

ta'minlab turadi. Ana shunday tabiiy holatlardan kelib chiqqan holda, daryo-lar to'yinishi ko'ra to'rtta manbai mavjuddir:

- 1.Yomg'irlar
- 2.Qor qoplamlari
- 3.Tog'lardagi muzliklar
- 4.Yer osti suv manbaalari

Bilamizki, qor va muzlik suvlaridan to'yinadigan daryolar ham o'z navbatida uchta turga bo'linadi:

Tekislik hamda balandlidagi 1000 m gacha bo'lgan hududlardagi muzliklarning suvi hisobiga to'yinadigan daryolardir;

Tog'larda joylashgan qor va muzliklar hisobiga to'yinadigan daryolardir. Bu daryolarda to'yinish davri yozda kuzatiladi;

Bahor hamda yozning boshlarida qor suvlari hamda yomg'ir suvlari hisobiga to'yinadigan daryolardir. Bunday daryolarda suvning ko'tarilishi yil davomida ikki marta kuzatiladi.

Yomg'ir suvidan ham to'yinadigan daryolar 4 ga bo'linar ekan:

Musson va tropik yomg'irlardan to'yinadigan daryo-lardir. Bu daryolarda to'linsuv davri yoz fasliga to'g'ri keladi

Ko'proq qish faslida hamda yillar davomida yog'adigan yomg'ir suvlaridan to'yinadigan daryolar.

Asosan yilning sovuq oylarida yog'adigan yomg'irlar hisobiga to'yinadigan daryolar. Bularda issiq paytdagi yomg'irlar daryolarning to'yinishida qatnashmaydi, chunki ular bug'lanishga va shimilishga sarf bo'ladi. Shu sababli bunday daryolar yozda qurib qoladi.

Goh gohida yog'adigan kuchli yomg'irlar tufayli paydo bo'ladigan hamda daryo deb bo'lmaydigan oqimlardir.

Turli daryolarning to'yinishi ham o'ziga yarsha turlicha bo'lar ekan. Shu sababli V.L.Shuls, asosan yerosti manбайдan

to'yinadigan kichkina daryolarni hisoblagan holda O'rta Osiyoda to'rt turga bo'lib o'rganadi.

- 1.Muzlik - qor suvlaridan to'yinadigan daryolar
- 2.Qor - muzlik suvlaridan to'yinadigan daryolar
- 3.Qor - suvlaridan to'yinadigan daryolar
- 4.Qor-yomg'ir suvlaridan to'yinadigan daryolar

"O'tgan XX asrning o'rtalarida taniqli olim O.P.Sheglova O'rta

Osiyo daryolarini to'yinish manbalari bo'yicha tasniflash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Natijada, u O'rta Osiyo daryolarini quyidagi 5 ta turga ajratdi:

Muzlik suvlaridan to'yinadigan daryolar (daryolarning to'yinishida muzlik suvlarining hissasi 35 % dan katta, $\geq 2,0$);

Qor - muzlik suvlaridan to'yinadigan daryolar (daryolarning to'yinishida muzlik suvlarining hissasi 15-35 %, $2,0 \geq \geq 1,0$);

Qor suvlaridan to'yinadigan daryolar (daryolarning to'yinishida muzlik suvlarining hissasi 15% dan kichik, $1,0 \geq \geq 0,15$);

Qor - yomg'ir suvlaridan to'yinadigan daryolar (daryolarning to'yinishida yomg'ir suvlarining hissasi 10% dan katta, $0,5 \geq \geq$);

Yer osti suvlaridan to'yinadigan daryolar (daryolarning to'yinishida yer osti suvlarning hissasi 80%dan katta)". []

Xulosa qilib aytganda, ko'rib turibmizki barcha barchasi ya'ni okeanmi, dengizmi, daryomi barchasining to'yinish manbai tabiiy hodisalar orqali ro'y berayabdi. Hech birida suniy holatlarda to'yinish kuzatilmaydi. Tabiatning haligacha qudratiga tan bermasdan iloj yo'q. Xoh yer

osti bo`lsin xoh yer usti yoki atmosfera
hammasi tabiiy hodsadir ya`ni tabiat

mo`jizasi. Ushbu mo`jiza siz va biz
asrashimiz kerak bo`lgan ulkan boylikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xikmatov Fazliddin, Aytbayev Dauletbay Perdebayevich, Adenbayev Baxtiyor Yembergenovich, Pirnazarov Ravshan Topvoldiyevich "GIDROLOGIYAGA KIRISH", Toshkent – 2017 112-bet
2. B.K.Soliyev, S.A.Azimboyev. "Gidrologiya va Gidrometriya", "Yangi asr avlodi" Toshkent 2006
3. B.T.Toshmammedov. "Umumiy geologiya". "NOSHIR" Toshkent 2011
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Daryo>